

**СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ЛИТЕРАТУРЕ: КАКИЕ МЕТОДЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ,
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ И КОЛЛЕДЖЕЙ (с точки зрения
учащейся академического лицея)**

Учащаяся 1-курса Академического лицея
при Чирчикском Государственном
педагогическом университете
Пазылова Замира Сералиевна

Ключевые слова: урок литературы, метод, современные методы, командная работа, анализ текста, активное чтение, дискуссия, дебаты, проектная работа.

Уроки литературы играют важную роль в формировании литературной грамотности и критического мышления у старших школьников и студентов академических лицеев и колледжей. В условиях быстро меняющегося литературного мира важно адаптировать методику преподавания к современным трендам в литературе, используя эффективные подходы и отвергая устаревшие методы.

В наше время, где изменения происходят с огромной скоростью, как учащимся и студентам, так и преподавателям, важно постоянно находиться в поисках новых идей и возможностей, чтобы поддерживать интерес к своему предмету у учащихся. Это гарантирует легкое усвоение материала и его запоминание на долгое время, а также повышает вероятность успешного применения полученных знаний в реальной жизни. В этой статье представлены рекомендации по использованию эффективных методов на

уроках литературы для старших классов, академических лицеев и колледжей с точки зрения учащейся академического лица.

Различные методы обучения можно классифицировать в соответствии с их использованием, целями и задачами. Однако, можно утверждать с уверенностью, что ключевыми методами для достижения высокой вовлеченности аудитории являются те, которые активно включают в себя взаимодействие с учащимися. Эти методы ориентированы на создание интерактивной обучающей среды, где каждый ученик активно участвует в уроке, выражает свое мнение, делится своими идеями и сотрудничает с другими участниками процесса обучения. Такой подход не только способствует лучшему усвоению материала, но и стимулирует критическое мышление, развивает коммуникативные навыки и способствует формированию устойчивого интереса к изучаемой теме.

Еще одним значимым приемом является внедрение интерактивных игр, что сделает занятия более привлекательными и доступными. Применение таких методов не только стимулирует визуальное восприятие, но и обогащает уроки новыми форматами работы, позволяя ученикам взаимодействовать с материалом более активно и участвовать в процессе обучения с большим энтузиазмом. Примером интересного метода может являться создание литературных афиш, где ученики используют свои творческие способности для разработки промо-материалов к книгам или авторам, привлекая внимание к литературным произведениям современным и привлекательным образом.

Лист формата А4, фломастеры и цветные карандаши следует рассматривать как неотъемлемые инструменты как для учителя, так и для ученика при проведении групповых упражнений. Эти материалы предоставляют множество возможностей для творческого использования. С их помощью можно проводить различные виды командных игр и

упражнений, такие как коллективное составление сюжетной диаграммы, создание совместных историй или коллективный анализ литературных текстов. Кроме того, эти материалы могут быть использованы для оформления литературных проектов, создания арт-работ. Таким образом, они становятся не только инструментами для обучения, но и источником вдохновения и творчества на уроках литературы.

Еще одним эффективным методом является использование литературных кругов чтения. Это формат, при котором ученики читают одно произведение и обсуждают его в небольших группах или на всем классе. Такие обсуждения способствуют более глубокому пониманию текста, обмену мнениями и анализу различных точек зрения. Литературные круги чтения могут также помочь ученикам развить навыки аргументации и убеждения, а также научиться слушать и уважать точки зрения других.

Вместе с тем, современные методы обучения не исключают использование традиционных подходов, таких как анализ текстов, изучение литературных терминов и тематических блоков. Однако важно представить эту информацию в интересной и доступной форме, чтобы ученики могли легче усваивать материал и видеть его применение в современном мире.

Следует отметить, что неэффективными методами на уроках литературы для старших классов, академических лицеев и колледжей могут быть устаревшие подходы, основанные исключительно на механическом запоминании фактов, монотонные лекции без участия учеников и недостаточное использование современных технологий.

Важно помнить, что успешные методы обучения литературе для старших классов, академических лицеев и колледжей должны быть гибкими и адаптироваться к потребностям конкретной группы учащихся. Разнообразие методов, их сочетание и подбор подходящих материалов помогут сделать уроки литературы увлекательными, познавательными и

эффективными для каждого ученика.